

Título: *Implementación de estrategias lúdicas para la comprensión lectora.*

Área del Proyecto/Investigación: *Docencia*

Autor 1(Alumno): *Quintero Sarmiento, Andrea Joselyn*

Correo: *andrea.quintero211806@potros.itson.edu.mx*

Autor 2 (Maestro Asesor): *Ramírez Ávila, María Alejandrina*

Correo: *maria.ramirez@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *LCE*

Campus: *Empalme, Sonora.*

Resumen

En el presente proyecto, se realizó un taller con visión innovadora dentro del programa de becas en el Sindicato de Trabajadores de Maquilas (CTM) Empalme Sonora, para estudiantes que cursan los niveles de Educación Básica; con el objetivo de implementar estrategias para propiciar el perfeccionamiento de la lectura, pues, se considera un elemento importante para el apoyo en la formación de lectores competentes.

El diseño de este taller es de índole descriptivo e interactivo. La población que participó dentro del taller son niños y niñas de quinto a sexto año de nivel básico y su rango de edad oscila entre los 10 a 12 años, a quienes se les aplicó diferentes estrategias lúdicas para su comprensión lectora dando como resultado altos niveles de deficiencia en la extracción de información, vocabulario y construcción de significados. Los elementos que se presentan en este taller son:

1. Implementar estrategias para mejorar la comprensión lectora.
2. Factores que afectan la comprensión lectora.
3. Estrategias didácticas para promover la lectura mediante el uso de las estrategias sugeridas, se espera que el estudiantado disfrute de la lectura porque es fuente de aprendizaje y asegura el éxito académico

La innovación en esta propuesta radica en las actividades que fomentan la actividad física, recreativa, la imaginación, manualidades, la escucha activa, la lectura en voz alta y mejoramiento del vocabulario a través del uso de recursos novedosos y diferentes para el grupo en donde se llevó a cabo el presente proyecto, promoviendo el trabajo individual y también en grupo, siendo los niños en todo momento los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje.

Palabras claves: Innovación, estrategias, comprensión lectora.

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Muchos niños de México tienen problemas para leer y escribir. Esto no solo se debe a las habilidades de lectura deficientes, sino también a la baja comprensión, lo que afecta los resultados de aprendizaje y el rendimiento académico general. Lo anterior está confirmado, entre otras fuentes, por los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) corresponde al año 2015, que ubican el puntaje de los estudiantes mexicanos en este renglón en 423 unidades, por debajo del promedio general de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 493 puntos, este puntaje coloca al país en un nivel similar al de Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Moldavia, Montenegro, Trinidad y Tobago y Turquía (OCDE, 2016).

De igual forma, OCDE (2016) menciona que el 42% de los estudiantes a nivel nacional no han alcanzado un nivel mínimo de lectura, lo que significa que carecen de las habilidades para participar de manera efectiva y productiva en la sociedad moderna.

Por otra parte, en los resultados de la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en la entidad de Sonora, en el área de conocimiento de lenguaje, la prueba realizada en comprensión lectora se obtuvo que el 38.8% de los alumnos se encuentra en la área de deficiencia en el desarrollo de competencias y habilidades de la comprensión lectora, el 20.1% de los estudiantes se denominó

como deficiencia en el área de comprensión lectora, mientras que 25.9% se denomina en algunas deficiencias de la competencia, por último el 15.3% del alumnado domina con 100% en las habilidades de comprensión lectora. Esta información fue publicada en el centro de investigación en política pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2015).

Es así como la capacidad de reconstruir el lenguaje es un rasgo compartido por todas las personas y transmite significados. El lenguaje contiene una serie de elementos que cambian con el crecimiento de la persona, incluida la forma de usar las palabras clave comparación, pensamiento y otros conceptos intrincados relacionados con el lenguaje cual dependen en gran medida de la comprensión del lector.

En este sentido Nisbet & Shucksmith (2017), la comprensión lectora se concibe actualmente como un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. Como resultado, la comprensión que el lector obtiene de la lectura proviene de las experiencias de su vida, que entran en juego a medida que interpreta oraciones, párrafos e ideas la base que está en la interacción entre el lector y el texto, la comprensión lectora conecta la información durante este proceso de comprensión.

El autor comparte el conocimiento que tiene a la mano con el lector, hay que dejar muy claro lo que hay en el proceso de comprensión lectora quiere lograr, para lo cual se deben tener en cuenta muchos factores, incluido el tipo de si lee algo detenidamente o exploratoriamente, comprenderá lo que ha leído en las lecturas donde la lectura es pensada como una conversación entre el lector y el texto para que se produzca el desarrollo, se requieren nuevas ideas y la movilización de conocimientos.

La comprensión lectora es el proceso que se ve afectado por una serie de variables, incluida el estilo de lectura elegido: si es exploratorio o completo, y cómo dará paso entonces a una comprensión del texto. Los siguientes métodos se pueden utilizar para

lograr estas condiciones, incluido el tipo de texto, el idioma hablado y la lista de vocabulario.

El objetivo principal cuando se lee, es comprender el mensaje y el verdadero significado que transmite a través de las palabras del autor. El estudiante suele leer el texto con precisión y mecánicamente, pero lee sin comprender para qué sirve realmente la lectura inteligente. Por ejemplo, cuando se encuentran con esta actitud de impaciencia y una indescriptible molestia, el texto mantiene el interés de los estudiantes. Por un lado, estos sentimientos surgen porque no puede imaginar la lectura sin motivo o como un ejercicio inútil.

1.2 Planteamiento del problema

La incapacidad de los alumnos para comprender lo que leen es uno de los principales problemas en la educación primaria actual. Este problema afecta a todo el país y se debe a una variedad de factores, como la falta de lectura e interés, la falta de una metodología precisa y la falta de autoformación (Caballero, Sazo, & Gálvez, 2022).

Los estudiantes de educación básica están destinados a beneficiarse de este taller, que les enseña cómo mejorar sus habilidades de comprensión de lectura. En cambio, enfatiza cómo cada persona puede forjar su propio mundo social y cultural distintivo, mientras se enfoca en el lenguaje y la comunicación.

Con base en un diagnóstico aplicado a los alumnos participantes, se obtuvo que el 5.6% de los alumnos se encuentra en excelente o sea que comprende muy bien las lecturas, mientras que el 21%, requiere ayuda en algunos aspectos de la comprensión lectora, siendo alumnos que se posicionan en el área regular en la comprensión lectora; por último, el 73.7% de los alumnos se encuentran en la escala de necesitan apoyo en cuanto a la lectura como en la comprensión lectora.

El taller "La hora mágica" también enfatiza la comunicación y la comprensión en términos de habilidades macro lingüísticas (leer, escribir, hablar y escuchar). Es necesaria la comunicación con uno mismo y con los demás. Se cree que la capacidad

de hablar es un comportamiento humano la cual sirve como herramienta cultural que permite afrontar lo real de las conversaciones; además que el lenguaje verbal es una forma de intercambio, con los símbolos el cual tiene como el único fin de las palabras es concretar el pensamiento a través de actividades o vehículos.

Es así, como los alumnos que participación en el taller ya mencionado de quinto y sexto año de nivel básico en el taller de recuperación de la empresa Sindicato de Maquilas del Municipio de Empalme, presentan carencia en cuanto a la comprensión lectora, lo cual indica el bajo puntaje obtenido en la prueba diagnóstica del Sistema de Alerta Temprana (SisAT). Por ello, es necesario conocer ¿cómo se puede disminuir el rezago educativo en niños y niñas de nivel básico, en cuanto a la competencia lectora?

1.3 Objetivo

Fortalecer la comprensión lectora, mediante la implementación de estrategias lúdicas para la comprensión lectora; tomando en cuenta un enfoque innovador y artístico, por medio de actividades divertidas y llamativas para las y los estudiantes.

II. Método

2.1 Sujetos

La población total fue de 19 alumnos de nivel básico, de los cuales 12 son de quinto grado y 7 de sexto grado. El proyecto estuvo a cargo de la ciudadana Ramona Llamas representante del Sindicato de trabajadores de Maquilas (CTM), para apoyar el rendimiento académico de los alumnos becados (hijos de trabajadores de Maquilas). Así mismo como apoyo a este proyecto, estuvieron tres estudiantes practicantes de Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) del octavo semestre del Campus Empalme, quienes fueron los responsables de impartir las sesiones.

2.2. Materiales

A continuación, se muestran los materiales utilizados en la implementación del taller, ver figura 1, figura 2 y tabla 1.

Figura 1: Actividades impresas para identificar la comprensión lectora en los participantes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Examen de comprensión lectora.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Materiales lúdicos implementados en las sesiones.

Imagen	Descripción
	<p>Cajita musical: Se llevó a cabo con dos materiales. La caja está forrada con un diseño de forma de casa, la cual contiene retos y palabras en las cuales los alumnos tienen que decir alguna rima y escribirla de esta forma desarrollan la parte del lenguaje, comprensión y escritura.</p>

	<p>Dado interactivo: Se utilizó para la comprensión lectora. Al término de una lectura se lanzaba el dado y en el área en la que caía se tenía que contestar la pregunta de dicha cara del dado.</p>
	<p>Campo de golf: Se utilizó para la actividad del lenguaje, hoyo en uno, en el cual los alumnos tienen que soplar una pelota de unicel con el popote.</p>
	<p>Actividad de pesca: El niño deberá atrapar pescados, estrellas, pulpos y cangrejos con un palillo que tiene un pequeño imán y colocarlo en la cajita del mismo color.</p>
	<p>Pantalla borrable: Se utilizó para la actividad de los 100 estudiantes dijeron.</p>

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Procedimientos

Es importante destacar que este proyecto se basa en la metodología del Modelo: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE). Las ventajas encontradas, son: la participación, el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes, el trabajo sobre estándares específicos, y una mejora de las prácticas de aprendizaje. Por otra parte el modelo ADDIE propuesto por Santamaría Muñoz, que el trabajo autónomo y la colaboración son factores que privilegiaron los trabajos de diseño instruccional, pues es un modelo que es válido para cualquier contexto educativo. De acuerdo con FAO (2014), el desarrollo de un taller o curso a partir del modelo ADDIE requiere la participación de uno o más docentes.

La primera fase de Análisis, consistió en un diagnóstico con los participantes acerca de su nivel de comprensión lectora. Después en la segunda fase, se realizó un Diseño con estrategias, se continuó como fase tres con el Desarrollo de los materiales para llegar a la fase de Implementación de estrategias lúdicas enfocadas en la comprensión lectora; por último, en la fase de Evaluación, se llevó a cabo la valoración de los resultados.

Para la recolección de datos se utilizaron rúbricas de evaluación, con las cuales se observaban y calificaban las actividades realizadas, teniendo esto un valor por cada criterio, además, se realizó un examen final de la comprensión lectora a modo de comparación con el diagnóstico obtenido del programa Sistema de Alerta Temprana (SisAT) con la misma cantidad de reactivos, de esta manera se pudo visualizar el avance que tuvieron los alumnos a modo de análisis.

De igual forma, se hizo uso de otro instrumento para recabar datos. En este proyecto se aplicó una entrevista a los padres y a la encargada de dicho programa con el objetivo de entender un poco más el contexto en el cual se encontraban tanto los niños y el área en la cual se iba a trabajar.

Por lo que respecta a la entrevista, es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 2013).

III. Resultados

A continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron con base en las fases aplicadas del modelo a través de gráficas con su respectivo análisis de datos.

Análisis

Como se observa en la figura 3 que corresponde a la fase de Análisis, se obtuvo que el 5.3% de los estudiantes presentaron excelencia en el diagnóstico, mientras que el

21.1% se encuentra en el área regular de la comprensión lectora mientras tanto un 73.7% de los alumnos se encuentran en necesita apoyo para la comprensión lectora.

Figura 3. Diagnóstico de comprensión lectora.

Fuente: Elaboración propia

Diseño y Desarrollo

Como se puede observar en la figura 4, que corresponde a la fase de Diseño y Desarrollo, las actividades más aceptables fueron; la casita musical teniendo 100% de aceptación, la actividad “100 estudiantes dijeron” teniendo un 99.6%, de aceptación, la actividad de lenguaje llamada “la pesca” con un 100% de aceptación al igual que la actividad “Hoyo en uno” teniendo De igual forma el 100% increíblemente el examen que se realizó al final tuvo la aceptación de un 96.3% de aceptación en los alumnos; Esta manera se puede concluir que a los alumnos les gusta actividades en las cuales están en movimiento y constante aprendizaje.

Figura 4. Actividades con mayor aceptación.

Fuente: Elaboración propia.

Implementación

Es así, como se observa en la figura 5, la cual corresponde a la fase de Implementación, se obtuvo que el 75% de los alumnos estuvo participando con mayor frecuencia en cada una de las actividades, mientras que al 25% de los estudiantes no les gustó o no quisieron participar en dichas actividades.

Figura 5. Participación de las actividades.

Fuente: Elaboración propia.

Evaluación

Como se observa en la figura 6 que corresponde a la fase de Evaluación, se obtuvo que el 75% de los estudiantes presentaron “excelencia” al terminar el taller, mientras que el 15% se encuentra en el área “regular” de la comprensión lectora, en tanto un 10% de los alumnos se encuentran todavía en el nivel de “necesita apoyo” para la comprensión lectora.

Figura 6. Resultados de comprensión lectora.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, como se observa en la figura 7 (fase de Evaluación), el análisis de la evaluación final, los alumnos participantes dentro del taller “la hora mágica” presentaron un gran avance en la habilidad de comprensión. Se muestran resultados del diagnóstico y del examen final, ambos con el mismo número de reactivos, dando así una comparación de los estudiantes de un antes y un después.

Figura 7. Diagnóstico y examen final de comprensión lectora.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones y recomendaciones

La comprensión lectora es la piedra angular del éxito académico y social porque permite a los estudiantes pensar críticamente y asignar valor a la información que han aprendido, yendo más allá del desciframiento léxico de un texto. Los docentes deben preocuparse por el desarrollo de la lectura, enfatizando su significado y enfatizando que la lectura es el camino hacia el conocimiento que requiere la participación activa de la mente. La lectura también ayuda a los estudiantes a ser más creativos, ampliar su vocabulario y mejorar su expresión oral y escrita.

Se cumplió el objetivo planteado, ya que se tuvo un avance en cuanto a la comprensión de textos. Al inicio del taller, los alumnos presentaban dificultad ante la lectura, pero con los ejercicios y juegos que se aplicaron durante las sesiones, la competencia se pudo mejorar. Los alumnos pudieron leer fluido una lectura correspondiente a su grado (400 palabras), respetando los signos de puntuación, dando la entonación y volumen apropiado. Este avance se logró con las variedades de estrategias lúdicas implementadas.

Además, los alumnos mostraban un vocabulario escaso según su edad. Es por ello que las estrategias fueron diseñadas y adaptadas a las necesidades de ellos; coincidieron con sus preferencias y áreas de interés, demostrando una excelente participación durante su implementación.

Algunas recomendaciones en cuanto a los materiales que se implementaron, por ejemplo, en la actividad de la pesca, puede utilizarse también para actividades de matemáticas dándole valor a los pescaditos, también para la diferenciación de color para niños más pequeños, además, con ejercicios de lenguaje si el niño está diagnosticado y pueda realizar esta actividad. Para hacerlo de una forma económica, se pueden utilizar vasos de unicel, agua y ligas elásticas de colores con palillos de brocheta y de esta manera se puede trabajar con los alumnos de forma individual.

La pantalla de los 100 mexicanos dijo tiene varios usos ya que esta es borrable y tiene números, se puede utilizar con distintas actividades en las cuales los alumnos tengan que escribir. Esto ayuda al área de escritura y ortografía.

El dado está diseñado para usarse en el área de inclusión puesto que su diseño cuenta con relieves y letras de fomi diamantado. Este material se puede convertir en un dado común ya que cuenta con sus seis caras y círculos, las cuales tienen textura de velcro, esto para ayudar a los niños con debilidad visual.

El material didáctico del campo de golf se recomienda para niños con problemas de lenguaje, siempre y cuando estén diagnosticados. Aquí se puede medir el tiempo en el cual logran colocar la bolita de unicel.

Referencias

- Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M. & Varela, M. (2013). *La entrevista, recurso flexible y dinámico. Metodología de Investigación en Educación Médica*. Redalyc, volumen 2 (No. 7), pp. 162-167. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf>
- Caballero, M., Sazo, E., & Gálvez, J. (2022). *El aprendizaje de la lectura y escritura en los Primeros años de escolaridad: experiencias exitosas de Guatemala*. Redalyc, volumen 48 (No. 2), pp. 212-222. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/284/28437146008.pdf>
- FAO. (2014). *Metodologías de E-learning. Una guía para el diseño y desarrollo de cursos de aprendizaje empleando tecnologías de la información y las comunicaciones E-learning*. Roma. Recuperado de <https://www.fao.org/documents/card/es/c/e503d1b7-cf4f-4af3-9157-0b1cbc20b1c7>
- IMCO. (2015). *Resultados de la prueba PLANEA vía SEP*. Recuperado de: <https://imco.org.mx/resultados-de-la-prueba-planea-via-sep/>
- Nisbet, J., & Shucksmith, J. (2017). *Learning Strategies* (1ra ed.). Taylor and Francis. Recuperado de <https://www.perlego.com/book/1497172/learning-strategies-pdf> (Trabajo original publicado en 2017)
- OCDE. (2016). *Resultados del PISA 2015: Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)*. Nota país. Recuperado de: <https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf>